

ПРАВО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ

Агровольтаїка є формою сталого землекористування, яка передбачає одночасне ведення сільськогосподарської діяльності та виробництво електроенергії з відновлюваних джерел шляхом встановлення сонячних фотогенеруючих панелей над орними землями, пасовищами або іншими сільськогосподарськими угіддями. Завдяки спеціальним конструкціям панелі розміщуються на висоті, що дозволяє техніці працювати, а під ними продовжувати вирощувати культури, випасати худобу або проводити інші аграрні роботи без суттєвої втрати основної функції землі.

Така технологія забезпечує подвійну ефективність використання земельних ресурсів, сприяє адаптації агросектору до кліматичних змін (знижує тепловий стрес рослин, зменшує випаровування вологи на 20–30 %, захищає посіви від граду, посухи та перегріву), а також створює додаткове джерело доходу для фермерів завдяки продажу надлишкової електроенергії. У умовах енергетичної нестабільності, спричиненої війною, руйнуванням енергетичної інфраструктури та необхідності повоєнного відновлення України, агровольтаїка набуває стратегічного значення як інноваційний інструмент поєднання продовольчої та енергетичної безпеки держави, підвищення стійкості сільських територій і декарбонізації аграрного виробництва.

Міжнародний досвід правового регулювання

У країнах Європейського Союзу агровольтаїка вже отримала значну правову підтримку. Франція у 2023 році прийняла спеціальний закон про прискорення розвитку відновлюваних джерел енергії, який чітко визначає агровольтаїзм і вимагає, щоб встановлення панелей не погіршувало, а за можливості покращувало умови для сільського господарства. Фермери мають пріоритет у таких проєктах, а держава пропонує спрощені процедури та фінансову допомогу.

У Німеччині питання регулюється оновленим Законом про відновлювані джерела енергії (EEG). Там передбачено додаткові стимули до тарифів, а також можливість збереження аграрних виплат за умови, що панелі займають обмежену частку площі. Існують технічні рекомендації, які розрізняють типи систем залежно від виду сільськогосподарської діяльності (пасовища чи рільництво).

Італія затвердила спеціальну програму з метою досягнення певної потужності агровольтаїчних установок до 2026 року, пропонуючи гранти на частину витрат і довгострокові тарифи за умови обов'язкового збереження аграрної продуктивності та проведення моніторингу.

На рівні ЄС загальні директиви з відновлюваної енергетики та зміни в спільній аграрній політиці сприяють мультифункціональному використанню земель. Завдяки цьому в Західній Європі вже реалізовано сотні проєктів, тоді як

у східній частині континенту, включно з Україною, розвиток стримується через відсутність відповідних норм.

Нормативно-правова база в Україні

В Україні на сьогодні немає спеціального закону, присвяченого агровольтаїці. Регулювання здійснюється через загальні норми різних галузей права, що створює значні труднощі.

Земельний кодекс України (статті 19, 22, 23) встановлює, що землі сільськогосподарського призначення використовуються переважно для виробництва сільгосппродукції. Розміщення енергетичних об'єктів на таких землях зазвичай вимагає зміни їх цільового призначення, що суперечить ідеї подвійного використання ділянки.

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (ст. 14) дозволяє встановлювати об'єкти альтернативної енергетики, але в основному на землях промисловості або інших категоріях. Для сільськогосподарських земель це часто означає переведення в іншу категорію, що призводить до втрати аграрного статусу.

Основні положення статті 14 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»:

Лінійні об'єкти енергетичної інфраструктури (мережі) можуть розміщуватися на земельних ділянках усіх категорій без зміни їх цільового призначення.

Земельні ділянки режимних зон об'єктів енергетики надаються у користування виключно підприємствам, які експлуатують ці об'єкти.

Власники та користувачі земельних ділянок зобов'язані забезпечувати доступ для технічного обслуговування та дотримуватися встановленого режиму охоронних зон.

Використання земель також можливе на умовах земельного сервітуту без зміни цільового призначення.

Закон «Про альтернативні джерела енергії» регулює «зелений» тариф і виробництво електроенергії з ВДЕ, проте не враховує специфіку гібридних агровольтаїчних систем. Аналогічно, Закон «Про основні засади державної кліматичної політики» (2024) і Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2030 року підтримують загальний розвиток зеленої енергетики, але не містять положень щодо агровольтаїки.

Закон України «Про основні засади державної кліматичної політики» від 08.10.2024 № 3991-IX та Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року (затверджений розпорядженням КМУ від 13.08.2024 № 761-р) підтримують загальний розвиток зеленої енергетики та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, проте жоден із цих документів не містить спеціальних положень щодо агровольтаїки як окремого напрямку мультифункціонального використання земель.

Державна підтримка агровольтаїчних проєктів наразі обмежується можливостями АТ «Фонд декарбонізації України». Через цей фонд аграрії можуть отримувати пільгові кредити на встановлення сонячних електростанцій (ставка 5–9 % річних, термін до 10 років). Станом на червень 2025 року Фонд

уже профінансував 36 проєктів у шести регіонах України, з яких 13 — це сонячні електростанції для агропідприємств на загальну суму понад 180 млн грн. Однак більшість цих ініціатив реалізується на землях із зміненим цільовим призначенням або на невеликих ділянках, оскільки чинне законодавство не дозволяє повноцінне подвійне використання сільськогосподарських земель без втрати їх аграрного статусу.

Проблеми та прогалини в законодавстві

Основна перешкода полягає в тому, що чинні норми не дозволяють зберігати сільськогосподарське призначення землі при встановленні сонячних панелей. Через це фермери ризикують втратити право на аграрні субсидії, пільги та можливість отримувати плату за вироблену енергію. Відсутні:

- чітке визначення агровольтаїки як окремого виду діяльності;
- технічні стандарти та критерії, за якими проєкт вважається корисним для сільського господарства;
- спрощені процедури приєднання до енергомереж для таких гібридних систем;
- механізми державної підтримки, які б враховували подвійну природу проєктів.

У результаті інвестори та аграрії стикаються з правовою невизначеністю, що гальмує розвиток технології. На відміну від європейських країн, де фермери можуть зберігати підтримку, в Україні встановлення панелей часто вимагає радикальної зміни статусу землі, що не відповідає завданням забезпечення продовольчої безпеки.

Активну роботу з подолання цих бар'єрів веде Асоціація Агровольтаїки України (створена у 2024 році). Вона займається підготовкою пропозицій щодо змін до законодавства, розробкою стандартів і просуванням ідеї подвійного використання земель.

Пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання

Для ефективного розвитку агровольтаїки в Україні доцільно здійснити такі ключові кроки:

Внести зміни до Земельного кодексу України та Закону «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», передбачивши можливість розміщення сонячних фотогенеруючих систем на землях сільськогосподарського призначення без зміни їх цільового призначення. При цьому сільськогосподарська діяльність має залишатися основною, наприклад, за умови, що частка доходу від енергогенерації не перевищує 25–30 % загального доходу господарства.

Доповнити Закон України «Про альтернативні джерела енергії» спеціальними нормами, які передбачатимуть державну підтримку агровольтаїчних проєктів, зокрема підвищені коефіцієнти «зеленого» тарифу (або механізми CFD/FIP), цільові гранти на частину капітальних витрат, податкові пільги та спрощені процедури приєднання до енергомереж.

Розробити та затвердити національні технічні стандарти (ДСТУ) для агровольтаїчних систем, а також чіткі критерії оцінки їх впливу на врожайність,

якість ґрунтів, мікроклімат і екосистему в цілому. Це дозволить об'єктивно визначати, чи проєкт дійсно є агровольтаїчним.

Запровадити обов'язковий механізм моніторингу та верифікації «аграрної користі» проєктів (наприклад, щорічний звіт про збереження або підвищення сільськогосподарської продуктивності), а також створити реєстр агровольтаїчних установок.

Інтегрувати розвиток агровольтаїки у стратегічні документи держави — Національний план дій з відновлюваної енергетики, Стратегію кліматичної політики та плани повоєнного відновлення, з обов'язковим узгодженням цих норм із європейським законодавством (зокрема, досвідом Франції, Німеччини та Італії).

Реалізація цих пропозицій дозволить усунути основні правові бар'єри, залучити приватні та міжнародні інвестиції, підвищити стійкість аграрного сектору до кліматичних ризиків і забезпечити баланс між продовольчою та енергетичною безпекою України.

Такі зміни допоможуть залучити інвестиції, підвищити стійкість аграрного сектору та виконати міжнародні кліматичні зобов'язання України.

Висновки

Нормативно-правове регулювання агровольтаїки в Україні поки що перебуває на етапі формування. Існуючі прогалини в земельному та енергетичному законодавстві створюють суттєві бар'єри для впровадження технології, але водночас відкривають простір для цілеспрямованих змін. Адаптація позитивного європейського досвіду Франції, Німеччини та Італії разом із пропозиціями вітчизняних фахівців і Асоціації Агровольтаїки України дозволить створити сучасну правову базу. Це сприятиме балансу між енергетичними та аграрними інтересами, залученню інвестицій і сталому розвитку країни в умовах кліматичних та воєнних викликів.

Список використаних джерел

- Гетьман А.П., Статівка О.О. Правниче забезпечення агровольтаїчної діяльності в Україні у контексті міжнародних кліматичних зобов'язань // Право України. 2025. Вип. 8. С. 73–83. — https://pravoua.com.ua/storage/files/magazines/files/article-pravo_2025_8-s4458.pdf
- Бакай Ю.Ю. Агровольтаїка як інноваційна модель... // РОЗДІЛ VI. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО (2025). — <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2025/10/3-1.pdf>
- Державне агентство енергоефективності та енергоощадності України. Агровольтаїка: нові можливості... — <https://sae.gov.ua/news/ahrovoltaika-novi-mozhlyvosti-dlia-ukrainskoi-enerhetyky-ta-ahrosektora>
- Інформаційні матеріали Асоціації Агровольтаїки України (дорожня карта, діяльність) — <https://agrivoltaic.org.ua/>
- Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» від 09.07.2010 № 2480-VI — <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17>

- Земельний кодекс України — <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>
- Матеріали II Міжнародної міжгалузевої конференції «Стратегія розвитку агровольтаїки» (Київ, 2025) — <https://ipp.gov.ua/ii-mizhnarodna-mizhgaluzeva-konferentsiya/>
- Agroportal.ua, Rubryka, Sanlarix та інші аналітичні публікації 2025 року.